

ITALY

ITALY

**SUN'IY INTELEKTNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNIGA
OID FALSAFIY YONDASHUV****Esanova Sevara Mirzoali qizi**

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti 2 kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7787620>

Sun'iy intellekt muammosiga falsafiy nuqtai nazardan yondoshish, uning rivojlanish qonuniyatlarini tadqiq etish, shaxs va jamiyat intellektual salohiyatini shakllantirishdagi eng asosiy vazifalardan biridir. Bu esa, o'z navbatida, voyaga yetib kelayotgan yosh avlod, qolaversa mutaxassis-kadrlarni komil inson sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellektni yaratishdan asosiy maqsad insonning anglash darajasidagi ratsional harakatlari modelini ishlab chiqishdan iborat. O'z navbatida bu sun'iy intellektni chuqurroq anglash va baholash imkonini beradi. Sun'iy intellekt tizimlarining imkoniyati yetarli darajada keng. Ayni vaqtda minglab qoidalarni qamrab olgan va ayrim vazifalarni har qanday inson-matematiklardan yaxshiroq yechish imkoniyatiga ega bo'lgan bilimlar bazasi va kuchli ekspert tizimlari yaratilgan. Shunday kompyuter tizimlari mavjudki, ular gazeta shriftini inson ovozi bilan o'qiy oluvchi va texnik adabiyotni yuqori sifatli tarjima qilish ishlarini amalga oshira oladi. Bundan ko'rinib turibdiki sun'iy intellekt insoniyat hayotining ajralmas bir qismiga aylanib bormoqda. Jamiyatimiz olimlari, faylasuflari sun'iy intellektning rivojlanishini har doim ham oqlayvermaydilar.

Sun'iy intellektning falsafiy jihatida intellektual jarayonlarni kibernetik modellashtirish va inson ongi faoliyati bilan o'xshash bo'lgan ma'lumotlarni qayta ishlashni amalga oshirishi mumkin bo'lgan mashinalarning yaratilishi sohasidagi metodologik yo'l-yo'riqlari va epistemologik oqibatlarini qamrab oladi.¹

Sun'iy intellektda falsafa muhim rol o'ynaydi. Shuningdek falsafa doirasidagi tizimlar to'g'risidagi fan – epistemologiya sun'iy intellekt muammolari bilan chambarchas bog'liq.

Sun'iy intellekt tarixi yangi ilmiy yo'nalish sifatida XX asrning o'rtalaridan boshlangan. Bu davrga kelib uning vujudga kelishining ko'plab asoslari shakllangan edi: faylasuflar o'rtasida anchadan buyon inson tabiati va dunyoni anglash jarayoni haqida bahslar borardi, neyrofiziologlar va psixologlar inson ongi va tafakkuriga tegishli bo'lgan qator nazariyalarni ishlab chiqdilar,

¹ Бердяев Н. А. Смысл творчества// Философия творчества, культуры и искусства. – М.: Искусство, 1994.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

iqtisodchilar va matematiklar esa optimal hisob-kitoblar va dunyo haqidagi bilimlarni formallashtirilgan ko‘rinishda tasvirlash masalalarini o‘rgana boshladilar; vanihoyat hisoblarning matematik nazarisi – algoritmlar nazariyasiga poydevor yaratildi va birinchi kompyuterlar yaratildi. Yangi mashinalarning hisoblash tezligi jihatidan imkoniyatlari insonnikidan yuqoriroq bo‘lib chiqdi, shu sababli olimlar uyushmasida ushbu masala yopildi. Kompyuterlarning imkoniyat chegarasi qanday va u mashinalar insonning rivojlanish darajasiga yeta oladilarmi? 1950 yilda hisoblash texnikasi pionerlaridan biri, ingliz olimi Alan Tyuring, mashina oqillik nuqtai nazaridan inson bilan tenglashishi mumkin bo‘lgan lahzani aniqlash imkonini beruvchi, Tyuring testi nomini olgan jarayonni ta’riflab bergan “Mashina fikrlay oladimi?” nomli maqolasini yozadi. Uning mashhur “Hisoblash mashinalari va aql” maqolasi kompyuter fanlari va kibernetika sohasidagi eng ko‘p nashr etilgan va muhokama qilingan ishlardan biriga aylandi. Tyuring sun’iy intellekt tushunchasini birinchi bo‘lib shakllantirdi. U barchani birdek qiziqtirgan “Mashina o‘ylay oladimi?” savolini bergan birinchi olim hisoblanadi. Tyuring o‘zining “Mashina fikrlay oladimi?” nomli maqolasini yozar ekan, “Kompyuterlar o‘ylay oladimi? Aslida, sun’iy intellekt nima va u insondan qanday farq qiladi?” savollariga javob berishga harakat qildi.

“Mashinalarda fikrlash deb ta’riflanishi mumkin bo‘lgan narsa bo‘lishi mumkin, ammo bu fikrlash inson fikrlashidan tubdan farq qiladi. Bu e’tiroz juda ishonarli bo‘lib tuyuladi, ammo biz taxmin qilishimiz mumkinki, agar qoniqarli taqlid o‘yini uchun mashina qurilgan bo‘lsa, bu e’tirozni hisobga olish kerak emas. Shuni ta’kidlash kerakki, taqlid o‘yinida mashina uchun eng yaxshi strategiya inson xatti-harakatlariga bevosita taqlid qilish emas. Biz o‘yin nazariyasini o‘rganish niyatimiz yo‘q, shuning uchun mashina uchun eng yaxshi strategiya - bu tadqiqotchiga vaziyatda inson beradigan turdagi javoblarni taklif qilish deb taxmin qilishimiz mumkin”² deydi olim.

Inson ongining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bu xotiradir. Xotira – bu olingan bilimlarni to‘g‘ri tadbiiq qilish hamda yuz berayotgan voqealarni baholash uchun miyadagi zarur ma’lumotlarni chiqarib olish qobiliyatidir. Tafakkur ma’lumotning yaratilishi, yetkazib berilishi va qayta o‘zgartirilishi bilan bog‘liq, bu jarayonlar esa nafaqat inson miyasida, balki boshqa tizimlarda ham, masalan kompyuterda ham yuz berishi mumkin. Sun’iy intellekt asosan tabiiy intellektga nisbatan yordamchi vazifasini bajaradi. U ahamiyatli darajada

² Тьюринг, Алан. Т95 Вычислительные машины и разум / Алан Тьюринг ; [пер. с англ. К. Королева]. — Москва : Издательство АСП, 2018. — 128 с. — (Эксклюзивная классика). ISBN 978-5-17-105970-5

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

insonning ayrim tafakkurga oid harakatlarini o'z zimmasiga olish yo'li bilan uning aqliy mehnatini yengillashtiradi. Sun'iy intellekt inson intellektiga o'xshash ravishda yaratilganligi sababli uning harakatlari prinsiplarini tadqiq qilish, inson miyasida yuz berayotgan tafakkur qilish jarayonlarining mohiyatini anglash imkonini beradi.

Angliyalik mashhur fizik-nazariyotchi va kosmolog olim S.Xokingning fikricha, fandagi o'sish kompyuter tuzilmasidagi murakkablashuv inson miyasi bilan tenglashmagunicha davom etadi. Shunga ko'ra, kompyuter intellekti ish tezligi inson tafakkuridan ilgariga o'tib olmagunicha inson uning faoliyatini nazorat qila oladi. Shu marradan o'tilganidan keyin, ya'ni noosfera (fikir sohasi) katta quvvatga ega bo'lgan hamda energiya, transport, mudofaa hamda sayyoradagi hayotning boshqa muhim tizimlarini o'zining bevosita nazorati ostiga oladigan va, ravshanki, o'z o'zini rivojlantirib, takomillashtirib boradigan mexanizmlar bilan to'lganidan keyin "insoniyat" biosistemasi vaziyatida keskin o'zgarish sodir bo'lishi mumkin.

"Kompyuterlar jamiyati" har qanday rivojlanuvchi tizim kabi o'zini takror ishlab chiqarishga intiladi, bu esa energiya ishlab chiqishda va iste'molida u bilan insoniyat jamiyati orasida raqobat vujudga kelishiga olib keladi. Insoniyatning undan keyingi yo'li qanday bo'lishini tasavvur etish qiyin. Chunki, intellekti insonnikidan yuqori bo'lgan "kompyuter jamiyati" instalgan hajmdagi inson nazorat qila olmaydigan informatsiya zonalarini yarata oladi. Shunday qilib, S.Xokingning xulosasidan yaqin asrlar ichida yuqori intellektga ega bo'ladigan mashinalar yaratilishi va buning oqibatida insoniyatga yana bir havf - informatsiya oqimini nazorat qila olmaslik xavfi kelib chiqishi ko'rinadi. Bizningcha ham, sun'iy intellektni yaratish mumkin bo'lgan holda ham uning fan va texnika yaratgan barcha boshqa narsalar kabi katta foydalari ham, katta zararlari bo'lishi tabiiy. Uni yaratishga qarshi eng muhim e'tirozlardan yana biri shundaki, inson butun e'tiborini o'zligini bilishga, o'zligini rivojlantirishga qaratish o'rniga nuqul o'z faoliyat va vazifalarini yengillashtiradigan texnologiyani yaratish yo'lidan bordi. Bu esa uning inqirozini muqarrar qiladi. Zero, u faqat tuban nafsini qondirishga intilarkan va o'z tabiiy qobiliyatlari (sezgi organlari, jismoniy kuchi, tafakkuri) o'rnini bosishga xizmat qiladigan texnologiyalarni rivojlantirarkan, buning evaziga o'zidagi bor tabiiy, jismoniy va aqliy qobiliyatlarni ham yo'qotadi. Chunki ishlatilmaydigan a'zo ishdan chiqadi.

Bilamizki, hozirgi davrda G'arb texnogen sivilizatsiyalarini vujudga keltirgan, planetani "tirik qolmoq yo o'lmoq" imkoniyatidan birini tanlash darajasiga olib kelib qo'ygan ratsionallashtirish jarayoni hamon o'z taraqqiyotida davom etmoqda.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Bu jarayon endilikda “ommaviy aql” kabi noosferaviy jarayonlarni, ya’ni informatsion jamiyat elementlarini shakllantira boshladi. Ayni shu jarayonlar ham ko’pchilik mutafakkir va olimlarni chuqur o’ylantirib qo’ydi va xatto madaniyat mazmunida ilmiy bilimlar taraqqiyotining chegarasi muammosini qo’yish vaqti kelmadimikin, degan xulosalarga kelmoqdalar.

Informatsion tiqindan qattiq charchagan aql tobora ong osti sohasining yopirilib kirgan braun bo’ronini, ya’ni kaosni boshqara olmay qoladi. Natijada uning o’zi kaos tomonidan boshqarila boshlaydi. U o’zi “istagan” vaqtda kishi ongiga o’z “qaror”ini bildiradi. Bu holat, ruhshunoslik tilida aytilsa, aqlning zombilashuvi yoki insonning biorobotga aylanishini bildiradi. Barcha kutilmagan jinoyatlar shu xolatdan kelib chiqadi. Xaos xolati esa tizimda sinergetik tadqiqotlardan kelib chiquvchi xulosaga ko’ra “kapalak effekti”ni sodir etadi. Ya’ni kaos xolatidagi tizimga tashqaridan juda kichik birgina ta’sir (turki) bo’lsa hamki, butun tizim o’z barqarorligini yo’qotib, vayron bo’ladi. Shunga qaramay fan sun’iy intellekt yaratish bo’yicha tinimsiz izlanishlar olib bormoqda.

Suniy intellekt jarayonidagi yutuqlarni faqat salbiy baholash emas, balki fanning bu yutuqlaridan ijobiy foydalanish talab etiladi. Chunki hayotimizning hech bir onini texnikasiz tasavvur eta olmaymiz. Olaylik ko’mir neft shaxtalarida qanchadan qancha insonlar bevaqt nobud bo’lar edi. Bugun bu ishlarni texnika bajarib insonlarga nafaqat jismoniy, balki manaviy va ruxiy tomondan ham yordam berib kelmoqda.

Hamma narsaning ham ikki tomoni bo’lgani kabi texnikadan ham qaysi yo’lda foydalanish insonning o’ziga bog’liq. Bejizga XXI asr texnika asri deyilmagan bu ham insoniyat taqdiri bevosita texnika bilan bo’g’liqligini anglatadi.

Insoniyat tarixiy taraqqiyoti darajalarini belgilaydigan turli mezonlar tizimi shakllangan. Xususan, mamlakatlarning iqtisodiy resurslari va zaxiralari, siyosiy qudrati va mavqei, ma’naviy-madaniy saviyasi va boshqa ko’rsatkichlari jamiyat rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo’lsa ham, ularning hammasi mujassamlashadigan, mushtaraklashadigan nuqta: insoniyat intellektual salohiyati va potensialidir.

Bundan tashqari suniy intellekt deb ataladigan robotlar yoki kompyuter texnikalari orqali aqlbovar qilmas darajadagi ishlar amalga oshirilmoqda. Endi insonlar uchun og’ir va o’ta zararli bo’lgan ko’plab ishlarni suniy intellekt vositalari orqali amalga oshirish mumkin bo’lmoqda. Bir jixatga e’tibor qarataylik inson miyasida 14 milliyardga yaqin neyronlar mavjud bo’lib, yaratilgan suniy intellekt bularning barchasini birday qamrab ololmaydi. Uni qay darajada mukammallashtirish esa faqat insonlarning o’zigagina bog’liq bo’ladi.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

Shunday ekan hozirgi globallashuv davrida sun'iy intellekt va biotexnologiyalardan unumli foydalanish har doimgidan ham dolzarbroq vazifa bo'lib qoladi.

Eng muximi shundaki, agar insoniyat bu texnik vositalardan to'g'ri va unumli foydalana olsa, bu hayot darajasini yanada yuksak pog'onalarga olib chiqadi. Bu esa nafaqat bugungi kun uchun, balki kelajak avlodlar uchun ham farovon turmushning asosi bo'lishga xizmat qiladi..

